

ХОМИЛА ИЧИ ПНЕВМОНИЯСИДА ЧАҚАЛОҚЛАРДА БУЙРАКЛАР МОРФОЛОГИЯСИ

Эгамов Б.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7077368>

Хомила ичи пневмонияси хомиладор аёл соматик касалликларнинг инфекция шаклида кузатилиб, гематоплацентар тўсиқнинг бузилиши билан намоён бўлади. Жараён асосан хомиладорлик даврининг 2 ва 3 нчи уч ойлигида ривожланиб, антенатал даврда муддатдан олдин туғилиш ёки хомила ичи пневмонияси билан туғилган чақалоқларда буйрак тўқимасининг морфофункционал жиҳатдан постнатал ривожланиш онтогенезидан орқада қолиши билан характерланади.

Буйрак тўқимаси гипоксия жараёнига ўта сезгир аъзолардан ҳисобланиб, гипоксия жараёнининг давомийлиги ва чуқурлигига боғлиқ бўлиб, сегментар ёки фокал некротик нефроз жараёнларини ривожланиши билан кечади. Бу ўзгаришлар эса ўз навбатида дизурик синдромлар билан давом этиб, ўткир буйрак етишмовчилиги кўринишда намоён бўлади.

Ишнинг мақсади. Неонатал даврда Хомила ичи пневмонияси ва аспирацион синдромларда нобуд бўлган чақалоқлар буйрагининг ўзига хос морфологик ўзгаришларини ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот объекти ва предмети:

Республика патологик анатомия марказида 2018-2022 йиллардаги жами 142 нафар, жумладан 72 нафар неонатал даврнинг эрта (0-7 кунлик) даврида нобуд бўлган чақалоқлар буйрак тўқимаси олинган. Олинган буйрак тўқимасининг постнатал ривожланишдаги морфологик ва морфометрик ўзгаришлари таҳлил қилинди.

Олинган натижалар: Эрта неонатал даврдаги (0-7 кунгача бўлган давр) чақалоқлар буйраги хомила ичи пневмонияси билан туғилиб 3 суткада нобуд бўлган чақалоқлар буйрагида сегментар некротик нефроз ўчоқларининг ривожланиши билан намоён бўлди. 7 кунгача бўлган даврда пневмония билан касалланган чақалоқлар буйраги гипоксия сабабли, коптокчаларининг шаклан деформациялангани оқибатида, коптокча ажойиб тўр тузилмаларида мезангиал хужайраларнинг пролифератив фаоллигини ошганлиги аниқланди. Соғлом туғилган чақалоқлар сийдиги таркибидаги сийдик кислоталарининг меёрда катталарга нисбатан 3 баравар ошиқ бўлиши ва бу кўрсаткичлар гипоксияга олиб келувчи ҳар қандай сабабларда яънада ошиб кетиши ва дистал каналчалар ички юзасида сийдик кислотали кристал чўкмаларининг яънада кўп

тўпланишига олиб келиши аниқланади. Хомила ичи инфекцияси ва аспирация сабабли, ривожланган пневмонияда чақалоқлар буйрагида венотўлақонликни ривожланиши, периканаликуляр томирларда тўлақонлик ва дистал каналчалар реабсорцион фаолиятининг кескин пасайишига олиб келиши аниқланди. Натижада некробиоз ва некроз жараёнининг ривожланиши кузатилади.

Хулоса: Неонатал даврда Хомила ичи пневмонияси ва аспирацион синдромдан нобуд бўлган чақалоқлар буйрак тўқимасининг морфофункционал етилмаганлиги ва аксарият каналчалар бўшлиғида оқсил тузли конгломератларнинг тўпланиши, хомила ичи гипоксиясида буйрак каналчаларининг постнатал ривожланишнинг орқада қолиши, структур-функционал соҳаларининг тўлиқ такомил топмаганлиги билан тавсифланди.

